

ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR DE DREPT ÎN LITERATURA BELETRISTICĂ /BREACHES OF LAW IN BELLETRISTIC LITERATURE

Drd. Lilia ȚĂMBALĂ,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Summary: *Freedom of thought and artistic creation is the cornerstone to support a thriving culture and civilization and at the same time a genuine people. Artist – painter, musician, actor, poet, writer – whatever field they create, it has the mission to beautify the spiritual world and intellectual development of law of us to ennoble the soul and makes them deeper thinking. Where the creator of works of art, especially literary ones, using indecent language and macabre, the impact on the reader is extremely harmful. The national legislature must be vigilant and act promptly and hard to counter this scourge.*

Keyword: *sliterature, obscene language, words indecent, erotic, pornography, juvenile law.*

Cu câtă duiosie și nostalgie își aminteste fiecare dintre noi de prima poezie, învățată pe de rost, de Abecedarul din clasa întâi, de prima învățătoare... Amintiri frumoase! În copilărie, a învăța o poezie însemna nu doar a depune un efort intelectual considerabil, a obține o notă bună la lecția de literatură, ci și a crește în ochii profesorilor și ai părinților. Chiar și în copilăria foarte fragedă, un preșcolar obține mai multe bomboane și jucării, dacă știe să recite mai multe poezii. La o vârstă mai răsărită, în adolescență, câți dintre noi încercau să scrie poezii, să le recite cu voce tremurândă prietenilor, să le publice, să se laude, discret, cu talentul poetic neînțeles... Vorba cântecului: „Căci nu e om să nu fi scris vreo poezie, măcar o

dată, doar o dată-n viața lui...”. Fiecare persoană este considerată cumsecade, cultă și elevată, dacă este „consumatoare” de literatură artistică. E o mândrie să dispui acasă de o bibliotecă bogată, cu colecții întregi de opere complete ale autorilor naționali și străini, cu ediții rare. E de „bonton” să citezi pe de rost fragmente și pasaje întregi din creațiile poezilor, ai dramaturgilor, s-o faci pe criticul literar, să mai ții amicitii cu cei din lumea boemă, așa, pentru lustruirea imaginii în ochii lumii... Așa sunt normele morale ale societății oamenilor inteligenți, cu ambiții intelectuale și spirituale crescânde.

Asemenea tendințe sunt absolut sănătoase și corecte, deoarece fiecare individ își cultivă personalitatea doar prin intermediul

lecturii. A citi o carte înseamnă a descoperi o nouă lume, a obține o nouă experiență de viață, călătorind prin pagini. Dezvoltarea spirituală și intelectuală este imposibilă fără dragostea de carte. Se spune că munca l-a creat pe om, dar, se pare, că nu doar munca, ci cartea l-a făcut pe mamiferul uman Om. Noi ne deosebim de animale, de „frații noștri mai mici” prin intelect, prin capacitatea de gândi abstract, prin aptitudinea de a crea, de a transforma realitatea înconjurătoare, de a ne transforma pe noi înșine, după bunul nostru plac. Progresul științific, realizările tehnicii și capodoperele culturale ar fi de neconceput fără explorarea cărții.

Păcat doar că există indivizi, care distrug această nobilă tendință a oamenilor de a-și cultiva simțul frumosului prin literatura artistică. Ei o fac foarte subtil, „elegant”, din interior, pe neobservate, dar extrem de dur și ireversibil. E vorba despre autorii „operelor” literare, așa-numiții slujitori ai artei, care, în realitate, otrăvesc și distrug sufletele și mințile cititorilor prin ceea ce scriu ei. Utilizând cuvinte obscene, expresii batjocoritoare la adresa oricui, poezii și scrierilor „moderni” își permit să-și etaleze aroganța cu cea mai urâtă obraznicie.

Acest fenomen, ridicat la scară socială, a devenit posibil, datorită indiferenței noastre, a tuturor, și a nepăsării Legiuito-rului nostru național. Din păcate, se consideră că tot ce nu este interzis, este permis. Acest fel de a gândi este unul foarte pervers și periculos. Prin tăcerea noastră, acceptăm fărădelegea.

Începând cu anii '60, dar, mai ales, după anii '90, ia amploare așa-numitul curent postmodernist în literatura română (și nu numai), care, la modul practic, se caracterizează prin utilizarea cuvintelor licențioase, indecente, a imaginilor naturaliste, cu caracter pornografic etc.

Poeziile, romanele și piesele de teatru de factură postmodernistă, de cele mai dese ori sunt, pur și simplu, inundate de expresii obscene și triviale. Majoritatea acestor texte sunt lipsite de sens rațional, nu se fundamentează pe valori adevărate, nu respectă niciun fel de reguli gramaticale sau de punctuație. Autorii acestor „perle” literare sunt promovați în societate, imaginea lor este propagată, ca fiind un model pentru tânăra generație, dar și pentru cei, care vor să pară intelectuali „pur sânge”. Mai mult decât atât, scrierile lor sunt incluse în programa obligatorie de studiu pentru liceu.

În studiul nostru ne propunem să examinăm doar câteva asemenea lucrări, scrise de autori cu renume în societatea noastră, pentru a ilustra tot pericolul social, care emană de la acestea. Dorim să ne cerem scuze pentru faptul că vom fi nevoiți să cităm autorii mot-a-mot chiar, dacă vor fi și expresii necenzurate.

Să luăm, bunăoară, creația unui poet valoros în literatura română, recomandat pentru elevii de la școală, dar și pentru toți ceilalți doritori de poezie - Mircea Cărtărescu. În poezia „Elegie” autorul o îndeamnă pe o presupusă femeie, dar, prin ea, și pe toate celelalte femei:

*„...nu te gândi neapărat la măritiş,lasă
lucrurile să curgă,*

*Iar când faci dragoste, nu te gândi că faci
dragoste.” [5]*

Acest îndemn nu trezeşte în inima cititorului respectul pentru valorile familiale, dorinţa de a crea un cămin, bazat pe responsabilitate, grijă şi sentimente sincere. În zilele noastre, când numărul divorţurilor e în creştere, la fel ca şi cel al concubinajelor, când se nasc mulţi copii în afara căsătoriei, mulţi dintre ei cresc în familii cu un singur părinte, deseori doar cu mama, asemenea creaţii artistice încurajează şi mai mult lipsa de responsabilitate a indivizilor faţă de valorile tradiţionale ale familiei. În poezia „Femeile” Mircea Cărtărescu ne destăinuie părerea sa despre femei, cum sunt ele, ce crede despre dânsule şi ce le recomandă altor bărbaţi, eventuali cititori,să întreprindă cu acestea:

*„femeile sunt interesante
până la 20 şi peste 30 – ei, da
cam 5 înainte şi 5 după
ce puşti nu-şi doreşte, când nici nu se ştie
cu ce seamănă „obiectul” – ăla,
o muiere de 30 de ani?
ce chelios nu vrea o fâşneată?
când ai grasă, vrei slabă – căci femeile
sunt interesante
puţin sub siluietă şi puţin peste –
când ai avut o lascivă, parc-ai vrea, nu
ştiu cum,
o ruşinoasă, care să-ţi spună să stingi
lumina.” [5]*

E lesne de observat ce „valori” preţuieşte poetul la o femeie. Discriminarea sexuală e o normă pentru el.Ba mai mult, autorul se mândreşte cu trecutul său furtunos, plin de desfrânări, şi îndeamnă cititorul – bărbat la violenţă vizavi de femei:

*„Păi, eu la 24 mă săturasem de gagici,
avusesem căcălău... Uite care-i treaba:*

*O muiere nu stă cu tine, dacă nu simte c-
o stăpâneşti...*

*Femeile nu sunt oameni, nu te poţi
înţelege cu ele.” [5]*

Apare o întrebare firească: oare aceasta este o operă de artă? Ce valori cultivă ea, inclusiv, valori civice?

Autorul afirmă că *femeile nu sunt oameni*, opinie, împărtăşită de foarte mulţi bărbaţi pe parcursul istoriei, care îşi are originea în dogmele misogine ale bisericii..

Un alt autor, recomandat de programa de studii pentru liceu, este poetul nostru Emilian Galaicu-Păun. Pe el îl putem vedea deseori pe ecranele televizoarelor, pe reţeaua Internet, îi putem procura cărţile în librării... Personalitatea sa impune respect, datorită cunoştinţelor profesionale vaste şi a orizontului cultural bogat, de care dă dovadă. Cu toate acestea, chiar şi în poeziile lui găsim multe expresii şi cuvinte indecente, care, cel puţin, pentru generaţia în creştere, nu sunt binevenite, cum ar fi în poezia „Une histoire d’amour: la dame aux ours”:

„o femeie,oricât îi dai,este mai tânără cu o
fetiță ce-și pune cravata ei roșie –
„ mă recomand: 's îngeriță”
(când nu vine copila,e musai s-aștepte-un
copil)...

Oh! și când s-a-ntâmpat prima oară,de
parc-ar fi fost piața roșie – numai drapele –
ale u.r.s.s. din cap până-n picioare (mai
bine zis,între)...

o femeie („dai bog ne posedneia!”),
primul bărbat, „într-o desăvârșită-mpreună-
petrecere”,moartea-i lasă rece, cât mi-s în
călduri, când, întinsă pe spate, sub el, ea visează
cu ochii deschiși...ea, care-i la originea ei: desfă-
tare!...” [7]

Aceste imagini naturaliste, cu un vă-
dit caracter pornografic, pot fi recepționate
cu ușurință de către orice cititor,indiferent
de fapul cine este el. Nu am putut să
reproducem întreaga poezie, din motive
lesne de înțeles, însă, considerăm că este
absolut inadmisibil, ca asemenea descrieri,
în detaliu, ale actului sexual să fie accesibile
pentru cititorul minor, care este îndemnat la
școală să răsfoiască cartea cu poezii a lui
Emilian Galaicu-Păun. Versurile lui denotă,
cu adevărat, un talent poetic profund, însă
caracterul moral al mesajului este unul
periculos social. Autorul reușește să redea
evenimente istorice, colorându-le-n meta-
fore, însă nu și fără elemente erotice, mai
bine zis, pornografice, ca-n poezia „Tanka”:

„istoria trece cu pas de femeie: în '89,pe 7
noiembrie,--n timpul paradei militare,

culcată sub tancuri,alături de alte o sută,
luată-n căruță de ofițerul ulise ieșind din
cei(câți?) cai – putere pân-la epoleți: „
ăsta calcă, nu fute!

...se face în tancul de pe latura interioară
a gambei, aprinde motoarele,pune- mișcare
pistoanele, trage, țintind sexul (poema
concepției immaculate se rupe de pe buze:
---desfă – mă! „ [7]

Citind asemenea versuri, nicidecum
nu dorim să parem ipocriți și mai catolici
decât Papa. Conștientizăm faptul că pentru
un om matur nu există și, mai cu seamă, nu
trebuie să existe subiecte interzise, teme-
tabu, care ar trebui evitate, din diverse
considerente. Nimeni nu are dreptul să
indice cuiva ce și cum să gândească.Aceste
valori sunt stipulate în Constituția Repu-
blicii Moldova [2], în art. 31 *Libertatea
conștiinței* și în art. 32 *Libertatea opiniei și a
exprimării*. A fost nevoie de foarte multă
luptă, multe sacrificii (inclusiv umane), ca
să ajungem astăzi să ne bucurăm de
asemenea libertăți. Nu-și dorește nimeni
revenirea la timpurile de tristă pomină,cum
ar fi cele sovietice, când exista cenzură în
toate, când nu era posibilă o exprimare
liberă a gândurilor și ideilor,fără ca să nu-ți
fie frică de consecințe. Oricare scriitor nu
putea să-și publice opera, până nu trecea
examenul cenzurii și nu aducea osanale
partidului comunist de la guvernare.
Suntem departe de gândul de a pune piedici
libertății de creație, de a trunchia imaginea
artistică a mesajului scris. Artistul trebuie
să-și lase gândurile să zboare, să perse-

vereze în necunoscut, să aibă curajul să înfrunte prejudecășile societății, care este întotdeauna conservatoare și rigidă, să modeleze mentalitatea cititorului, de orice factură, pentru a-i forma o gândire nouă și a-l impune să progreseze, chiar și contrar voinței lui. Acesta este fenomenul numit *cultură*. Nivelul de dezvoltare al societății nu se măsoară în bunuri materiale, care pot fi evaluate pecuniar, ci, în primul rând, în cultură, care este bogăția morală, spirituală și intelectuală a ei. Cu părere de rău, realitatea în care trăim ne demonstrează o înțelegere proastă a acestor adevăruri...

Un alt autor, deja din generația mai tânără, este Alexandru Vakulovski, autorul câtorva romane, care au făcut furori în cercurile literare din Basarabia și România, prin brutalitatea imaginilor și cuvintelor obscene, de care nu se sfiște. E vorba de renumitele romane „157 de trepte spre iad sau salvați-mă la Roșia Montana”; „Letopizdeț” și „Letopizdeț 2”. Scriitorul, probabil, se complăce în postura lui de profanator de principii de etică și morală:

„La început, bunicii au călcat-o-n picioare pe mama, ea niciodată n-a avut un cuvânt de spus în fața lor. Bunica i-a tras câteva palme, și-a băgat mâinile în părul ei și a trântit-o jos. Aici a intervenit bunicul cu picioarele. Au dat în ea țipând, pân-au obosit.

— *Curva dracului, te-ai gândit la noi, te-ai gândit la ce-au să zică oamenii?*

— *Acum noi ce o să facem, futu-te-ar Dumnezeuoo!”* [8]

Ar mai fi de menționat și scriitorul Dumitru Crudu, care, în romanele sale, nu

rămâne cu nimic în urma colegilor de breaslă, în ceea ce privește limbajul vulgar și necenzurat:

„Cineva striga afară: «Fa, suge-mi pula! „urla” de ce mi-ai făcut porcăria aia, tocmai mie, fa?»», în timp ce berea americanului continua să se reverse din sticla aia căcănie...” [6]

Sau:

„Tipul intră în budă, cu rucsacul său voluminos în spate. Se pișă cu rucsacul în spate. Auzindu-l cum se pișă, Anton trase o linie că nu e nicio deosebire melodică între susurul urinei unui american și murmurul pișatului unui român. Ce mai, cu toții se pișă la fel. Totuși, se pare că americanii un pic mai mult. Un pic mai mult decât românii.” [6]

Autorii menționați sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, personalități marcante în cultura națională, mândria și tezaurul spiritual al Națiunii și lista cu asemenea scriitori e mare.

Apare fireasca întrebare: de ce se întâmplă așa? Oare aceste persoane nu sunt familiarizate cu normele morale? Nu cunosc ei diferența dintre frumos și urât, permis și interzis, plăcut și respingător etc.? Bineînțeles, ei știu foarte bine aceste lucruri. Atunci, de ce își permit această aroganță sfidătoare? Răspunsul ar consta din două explicații. În primul rând, e vorba de regulile jocului, impuse de cerințele curentului postmodernist, care nu suportă armonia, melodicitatea versurilor, profunzimea gândirii și respectarea normelor etice și morale ale mesajelor transmise. E la modă să fii pervers, obraznic și rău; altfel, nu ești recunoscut de către cei, care dirijează cu

lumea literară, de către alți autori și critici literari. De exemplu, se ajunge la situația când e o rușine să scrii poezii, care au rimă, respectă semnele de punctuație și regulile ortografice ș.a. Dacă vrei să ai un viitor în Parnasul nostru, trebuie să uiți de morală! A doua explicație rezidă în faptul că, din păcate, legislația națională nu conține norme, care ar permite un control al creației. Nu există vreo lege, care l-ar sancționa pe scriitor, poet sau dramaturg pentru limbajul necuviincios, folosit în text. Există prevederi în Codul Penal al Republicii Moldova, care apără minorii de molestări cu caracter sexual, însă, și acestea lasă mult de dorit. Ne referim la art. 208 prim, în care se prevăd sancțiuni pentru pornografia infantilă:

„Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vînderea, schimbarea, folosirea ori deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulți copii, implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv, în formă electronică, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani...” [1]

După cum observăm, Legiuitorul prevede pedeapsă pentru răspândirea de imagini video, desene, picturi, fotografii ș.a., pe care sunt reprezentați copii. Nimic nu se spune despre texte cu caracter pornografic, propuse copiilor. Oare textul scris, încărcat cu imagini abstracte obscene, este mai puțin periculos? Nu găsim în Codul Penal nicio prevedere pentru pornografia

adultă. Se crează impresia că aceasta este permisă de către Legiuitor. Când e vorba de pornografie adultă, toți se gândesc la filmele porno pentru adulți și, nicidecum, la literatura artistică de asemenea gen. Cu toate că pornografia adultă nu este categoric interzisă de lege, în mod expres, totuși, în mass-media, mai ales în televiziune și internet, ea este strict monitorizată de către organele de control, cum ar fi CCA. Pe când produsele de literatură beletristică nici nu sunt incluse în vreo „listă neagră” a vreunui organ de supraveghere și control.

Există, în schimb, în legislația națională „Legea nr. 30 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației” din 07.03.2013,[3]. Aici, și nu în Codul Penal, găsim explicația noțiunii de „erotică” și a noțiunii de „pornografie”. Așadar, prin cuvântul „erotică” înțelegem „prezentarea, în mod artistic, a actului sexual în subiectul unui film, descrierea, în mod artistic, justificat și fără exagerarea senzualității, a atracției sexuale sau a conduitei sexuale”.

De ce să nu ne întrebăm: are oare nevoie minorul de prezentarea, fie și-n mod artistic, a actului sexual? De ce să ne mirăm atunci, când apar astfel de fenomene vicioase în societate, cum sunt violul, incestul, agresiuni cu caracter sexual, în care infractorii sunt minori. E de ajuns să aruncăm o privire rapidă asupra oricărui manual de literatură română pentru clasele liceale sau asupra testelor pentru Bacalaureat la disciplina „Limba și literatura română” și, neapărat, vom găsi cuvintele „erotică”, „erotism”. Știu oare elevii, dar,

mai ales, profesorii, adevăratul sens al acestor noțiuni? Bineînțeles că nu. În școală, cuvântul „erotică” se confundă cu cuvântul „dragoste”, ceea ce este greșit. Nu tot ce este erotic, este cu sau din dragoste, iar ceea ce e făcut cu dragoste sau simțit din dragoste, este, numai decît, erotic. Trezește o nedumerire firească și expresia referitoare la descrierea justificată, fără exagerare a atracției sexuale, propusă pentru minori. Cine este în drept să o facă, cine poate și are abilitățile necesare și, până la urmă, chiar trebuie făcut acest lucru? Și unde-i limita exagerărilor?

Pentru noțiunea de „pornografie” Legea ne propune următoarea explicație:

„Pornografia este prezentarea, de manieră vulgară, brutală, a contactelor sexuale de orice tip, între persoane de sexe diferite sau de același sex, a altor manifestări indecente ale vieții sexuale, precum și prezentarea de o manieră impudică a organelor genitale.”

Trebuie să înțelegem că există și reversul medaliei, adică o prezentare *pudică* a organelor genitale și, respectiv, o manifestare *decentă* a vieții sexuale? Cum s-ar prezenta acestea? Răspunsul e foarte incert. Legiuitorul preferă să dea lămuriri foarte spălăcite la această temă, cu multe subînțelesuri nebulose or, legea, indiferent la ce subiect s-ar referi, trebuie să fie explicită, concretă, fără dubii și interpretări preferențiale. Articolul 3 al Legii nr.30 concretizează care sunt informațiile cu impact negativ asupra copiilor: violența, agresivitatea, disprețul față de viață,

deteriorarea și nimicirea bunurilor, dependența de substanțele narcotice etc.

Dacă ar fi să ne referim la legislația României, am putea menționa Legea 196/2003, care a fost modificată în februarie 2008,[4] și, care, în varianta finală, și-a schimbat denumirea: din „Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei” a devenit „Legea privind reglementarea activităților cu caracter pornografic”. E lesne de observat că noua Lege nu-și mai propune să prevină și să combată acest flagel, ci doar să reglementeze activitățile cu caracter pornografic. În continuare, în textul Legii găsim stipulări cu privire la filmele difuzate în rețeaua Internet, la necesitatea codificării lor, pentru a împiedica accesul copiilor la ele. Curios este faptul că articolul 1 al acestei Legi menționează că accesul la aceste filme e permis „după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare”. E vorba de minut, nu de oră; ne întrebăm: oare astfel statul încearcă să stârpească pornografia sau face bani cu ajutorul ei? Și aici, ca și în cazul Republicii Moldova, nu se spune nimic despre literatura artistică cu conținut obscen.

Mult mai expresă, clară și precisă este legislația SUA referitor la această problemă. Fără a face o trecere în revistă, în mod exhaustiv, a multiplelor variante de definire, se atrage atenția asupra modului, în care legislația federală penală a SUA înțelege noțiunea de „comportament sexual explicit”. Conform Titlului 18, Partea 1, Capitolul 110, Secțiunea 2256, acest comportament este:

„Contactul sexual, incluzând contactul genital-genital, oral-genital, anal-genital sau oral-anal, dintre persoane de sex diferit sau de același sex; bestialitatea; masturbarea; sadismul sau masochismul; înfățișarea lascivă a organelor genitale ori a zonei pubiene, aparținând unei persoane”. [4]

Și, în continuare, Legea se referă la pornografie, fără a pomeni despre literatura artistică cu conținut indecent.

Observăm că în majoritatea statelor lumii problema în cauză este ignorată cu desăvârșire. Probabil, se consideră că doar efectul vizual, receptat cu ajutorul organelor de văz, are impact esențial asupra psihicului. Absolut greșit! Cuvântul rostit sau scris poate influența mentalitatea individului atât în bine, cât și în rău. Fiecare din noi își exprimă gândurile, emoțiile prin cuvinte, recepționând mesajele din afară tot prin cuvinte. Este absolut incorect să ignorăm acest adevăr.

Considerăm că Legiuitorul nostru național trebuie să-și îndrepte atenția și asupra textului scris, asupra mesajelor pe care îl conține acesta. Literatura artistică nu trebuie să se transforme într-un paravan, sub care se ascunde mutra hidoasă a răului. Istoria cărții, la nivel mondial, a parcurs o cale foarte lungă și anevoioasă, cu sacrificii foarte mari, atât umane, cât și materiale, iar noi nu avem dreptul civic s-o transformăm în coșul de gunoi al mizeriilor noastre morale.

Dacă citim foarte atent, printre rânduri, prevederile legale cu referire la comportamentul indecent al indivizilor, se

crează impresia că acțiunile cu caracter indecent nu că ar fi permise în mod deschis, dar nici nu sunt interzise.

E o problemă mult mai profundă la mijloc, e vorba de dreptul fiecărui om matur la viața privată și la comportamentul liber în cadrul acesteia.

Dreptul la o viață sexuală liberă și la tot ce presupune aceasta este un drept inalienabil, cu toate că legislația evită să spună expres aceasta. Cine poate să-i interzică unui om matur să-și manifeste instinctele într-o manieră proprie, atâta timp, cât aceasta nu lezează altă persoană? Legiuitorul nostru utilizează expresia „infrațiuni contra bunelor moravuri”; dar care sunt aceste bune moravuri? Cine le stabilește? Are dreptul cineva anonim să indice altcuiva ce să simtă și cum să simtă?

Cultura europeană, din care suntem și noi parte, se conduce de normele morale ale Creștinismului; de aici pornesc bunele moravuri, acceptate de civilizația europeană. Ce să facă însă reprezentanții altor culte, care au aceleași drepturi constituționale ca și creștinii, în cazul în care aceste norme sau moravuri vin în contradicție cu ale lor? Dar ateii, care nu au viziuni teistice, cum să accepte tradițiile credincioșilor?

E o problemă de cultură și civilizație, care e mult mai serioasă și dificilă, decât pare la prima vedere...

Legiuitorul are sarcina dificilă de a găsi un echilibru între aceste fenomene, așa, încât să satisfacă toate păturile sociale, pentru a garanta ordinea publică și supremația legii.

Bibliografie:

1. Codul Penal al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Chișinău, 2011.
2. Constituția Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994.
3. www.justice.gov.md
4. www.juridice.ro
5. Cărtărescu, Mircea, *Poezia*, București, Humanitas, 2015.
6. Crudu, Dumitru, *Un american la Chișinău*, București, Casa de Pariuri literare, 2013.
7. Galaicu-Păun, Emilian, *Armele grăitoare*, Chișinău, Cartier, 2009.
8. Vakulovski, Alexandru, *157 de trepte spre iad sau Salvați-mă la Roșia Montana*, Chișinău, 2011.
9. www.poezie.ro
10. www.versuri-si-creatii.ro.